

Ir. F. Donker Duyvis
H. Keegstra.
Ir. J. Muysken.
James Polak.
Ir. H. Steketee.

Commissies voor de zittingen.

Voor ieder onderwerp zijn aangegeven: Voorzitter, Inleider van het debat en Secretaris.

Onderwerp 1. G. P. J. Hogeweg. James Polak. Mr. C. T. de Vries Robbé.	Onderwerp 7. Ir. E. Hijmans. Ir. J. Muysken. Dr. Ir. B. Bölger.
Onderwerp 2. Prof. Mr. Dr. L. Triebels. Mr. H. F. van Leeuwen. W. J. H. Blijdenstein.	Onderwerp 8. Mevr. E. J. van Waveren-Resink. (nader op te geven). (nader op te geven).
Onderwerp 3. C. H. van der Leeuw. H. van Haagen. G. J. A. Jammink.	Onderwerp 9. Prof. H. A. Kaag. J. J. R. Schmal. E. Fischel.
Onderwerp 4. Ir. W. Maas Geesteranus. Dr. Ir. J. J. Borren. P. A. Wernink Jr.	Onderwerp 10. Dr. H. J. Lovink. Ir. P. A. van den Ban. P. L. Kleiburg.
Onderwerp 5. Prof. Dr. Ir. J. Goudriaan Jr. W. M. Palm. D. W. Stork Jr.	Onderwerp 11. Prof. Ir. D. Dresden. Ir. J. M. Louwerse. Ir. P. M. Duyvis Jr.
Onderwerp 6. Prof. Ir. P. Landberg. Ir. G. Hofstede Koopman. Ir. C. Beets.	Onderwerp 12. Dr. Ir. Th. van der Waerden. Drs. Abr. Mey. Mr. A. E. André de la Porte.

Commissie voor de Excursies, enz.

Ir. J. Muysken, Voorzitter. M. H. Claringbould. J. P. de Haan. G. W. Frese. Dr. Ing. N. A. Halbertsma. W. A. Hamelberg. Dr. K. F. O. James. C. B. Posthumus Meyjes. Ir. J. F. R. van de Wal. Ir. V. W. van Gogh, Secretaris.

Perscommissie.

Dr. J. F. van Oss, Voorzitter. Dr. G. Brackel. Wouter Hulsteyn. M. Pimentel. Dr. A. Sternheim. J. H. Textor. Ir. V. W. van Gogh, Secretaris.

LASTIGE GEVALLEN

De bedoeling van deze rubriek is gelegenheid te bieden lastige gevallen, die zich in de praktijk den accountant in zijn beroep voordoen of kunnen voordoen, — lastig, omdat er een onoplosbare tegenstrijdigheid tusschen theorie en praktijk schijnt te bestaan — hier ter sprake te brengen, resp. ter oplossing aan den lezer voor te leggen. De Redactie doet een voortdurend beroep op allen, die op zulke „gevallen” stuiten, om ze te formulieren en bij den Secretaris in te zenden.

Lastig geval XII

In hoeverre is de accountant verantwoordelijk voor mede-

deelingen van financieelen aard, voorkomende in een jaarverslag, waarin tevens een door hem goedgekeurde jaarrekening voorkomt?

Geval a

In een jaarverslag van een verzekeringsmaatschappij, waarin een door den accountant onderteevende balans en verlies- en winstrekening voorkomen, wordt een overzicht verstrekt (niet door den accountant onderteevend) van de onkosten der verschillende rubrieken per f 1000.— verzekerd kapitaal. De opstelling is zoodanig, dat er zou kunnen worden geconcludeerd, dat het bedrijf zeer economisch wordt gevoerd. Achteraf blijken deze cijfers te zijn geflatteerd.

Geval b

Het totaalbedrag van den fondsenstaat in zulk een jaarverslag sluit weliswaar aan op het bedrag van „Effecten” volgens de balans, doch, teneinde een extra „conservatief” beeld te geven, zijn verscheidene nominale waarden hooger opgevoerd dan de werkelijkheid en tegen een lagere koers omgerekend.

Collega X is van meening, dat men het den accountant niet mag aanrekenen, dat hij de vele specificaties in het jaarverslag, voor zoover niet door hem onderteevend, niet heeft gecontroleerd. In geval a. verwacht niemand van hem, dat hij deze technische gegevens napluist. In geval b. zal hij goed doen, dergelijke staten voortaan mede te onderteekenen en het gedrukte jaarverslag er op na te zien, doch in ons geval is hij niet in gebreke.

Collega Y verwijt den accountant, dat hij zijdelings medeplichtig is aan het opwekken van meer vertrouwen dan de verzekeringsmaatschappij verdient. Bij een verzekeringsmaatschappij zijn het juist vaak de detailspecificaties, welke vertrouwen wekken.

In geval a. zoowel als in geval b. is m.a.w. de accountant in gebreke. Het is zijn plicht vóór de publicatie zich van de juistheid dezer staten te vergewissen. (Het geval, dat desondanks het gepubliceerde daarvan afwijkt, blijft hier buiten beschouwing).

Collega's X en Y zijn twee antipoden. Hoe denkt U er over?
I. ROET JZN.

Nog een beantwoording van

Lastig geval No. XI. Mag een accountant een balans, waarin steekpenningen verwerkt zijn, zonder voorbehoud teekenen?

In het gegeven geval moet m.i. worden aangenomen dat een zelfstandige actie van den accountant niet mogelijk is.

Door vast te stellen dat Commissarissen inderdaad de provisieposten onderzoeken, heeft de accountant de uiterste grens van zijn werkzaamheden, n.l. die welke bepaald wordt door zijn menscheijk kunnen, bereikt.

Men weet voor het aanvaarden van de opdracht, of in ieder geval na de eerste controle-periode, dat bedoelde posten in de boekhouding voorkomen; een voorbehoud is dus hier niet op zijn plaats. Men zal óf de opdracht moeten weigeren, eventueel zich terugtrekken na de controle over het eerste boekjaar, óf moeten teekenen zonder voorbehoud.

De vraag rijst dus wiens belangen door de teekening van de jaarrekening zonder voorbehoud zouden kunnen worden geschaad.

Het gevaar bestaat, dat de steekpenningen niet aan de door de Directie genoemde personen zijn betaald, doch b.v. ten eigen bate zijn aangewend, zoodat de uitgaafpost niet gedekt is door een prestatie ten bate van de vennootschap.

Het gevolg zou zijn, dat de jaarrekening een te laag winstsaldo aanwijst. Hierdoor kan nimmer gedupeerd worden de-

gene die zijn vertrouwen aan de Vennootschap schenkt in de vorm van een crediet of hoe ook.

Alleen de aandeelhouder, zijnde meestal de eenige die belang heeft bij een juiste winstrekening, zal schade lijden.

Nu mag men verwachten, dat iemand die aandeelhouder in een dergelijke onderneming wordt, zich ervan bewust is, dat provisies of steekpenningen worden betaald, waarvan uiteraard geen bewijsstukken kunnen worden overgelegd. Om hem ten overvloede hieromtrent in te lichten, moet m.i. in de Statuten bepaald worden, dat geen provisiepost (eventueel boven zeker bedrag) mag worden betaald dan met goedkeuring van Commissarissen. Als deze bepaling niet bestaat, moet men er m.i. op aandringen, dat ze in de Statuten wordt opgenomen.

Als de accountant zich er van overtuigt, dat Commissarissen met de provisieposten accoord gaan, dan is er, naar ik meen, geen reden de handtekening onder de jaarstukken uit hoofde van deze posten te weigeren.

W. J. BRENKMAN.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERAATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHuishouDKUNDE

Redactie: Mej. Dr. R. PHILIPS en Drs. G. L. GROENEVELD voor bedrijfseconomie en J. P. DE HAAN en J. C. SPANGENBERG voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

I. ALGEMEEN

Accounting science in the future

Leake, P. D. — In den aanhef van dit uitvoerige artikel wordt het volgende opgemerkt: „Accounting science — the science of finance — is still in its youth, but Mr. Leake maintains that it must ultimately become one of the greatest social sciences, and that it is now ripe for development. He makes suggestions for the alteration of the company law in two important respects, and advocates the creation of more Chairs of Accounting at the Universities and of an international body on the lines of the International Law Association.”

A 1 *The Accountant 28 November 1931*

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

The accountant as expert witness

Cutforth, A. E. — In den aanhef van dit zeer uitvoerige artikel wordt het volgende opgemerkt: „Accountants are quite frequently called upon to give evidence as expert witnesses, and whatever the Tribunal before which they must appear, there are certain fundamental principles which must be clearly appreciated and borne in mind. These principles are set out in this valuable paper which should be read with great interest by all accountants, for any member of the profession may be suddenly asked to assist the Courts from the witness box.”

A IV 1 *The Accountant 21 November 1931*

The scope of the small accounting firm

Rittenhouse, C. F. — De vrees, geuit door de leiders van kleine accountantskantoren dat zij verdrongen zullen worden door de zich steeds verder uitbreidende „national firms” is volgens schrijver misplaatst. De „local firms” voorzien in een behoefte vooral door het persoonlijk contact, dat zij verlenen kunnen.

A II 2 *The Journal of Accountancy Januari 1932*

III. LEER VAN DE INRICHTING

Sales accounting practice in the gas industry

Davies, H. — In een vervolg artikel wordt een beschrijving gegeven van de administratieve verantwoording van de bijproducten der gasfabricage.

A III 3 *The Accountant 21 November 1931*

La technique du classement

Gaido, L. — Behandelt de verschillende principes en systemen van opberging der documenten en het daarbij te gebruiken materieel.

A III 3 *Mon Bureau Januari 1932*

Les systèmes fiches et feuillets mobiles

Liber, H. — Bespreekt diverse kaartsystemen, losbladige boeken en eenige signaal- en opsporingssystemen.

A III 3 *Mon Bureau Januari 1932*

Some difficulties arising in consolidated financial statements

Staub, W. A. — Behandelt uitvoerig verschillende „zagstukken” bij de opstelling van consolidated balance-sheets. De veelal geldende meening, dat het al of niet als „consolidated” opnemen afhangt van het meer of minder dan 50 % aandeelenbezit, wordt o.a. door schrijver niet gedeeld. Dit kan ook afhangen van de soorten der aandeelen in bezit, de mate van voting control, management control, economische en andere belangen.

A III 3 *The Journal of Accountancy Januari 1932*

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Stock control and departmental management

Selmon, H. R. — Bovenstaand onderwerp wordt uitvoerig besproken; aan den kop van dit artikel staat de volgende opmerking:

„In a large departmental store the institution of an effective system of control presents a difficult problem. In this lecture the author describes the system of departmental records known as the „Cost and Selling System”, which controls the progress of the business behind the scenes and enables the final results to be ascertained.”

A IV 4 *The Accountant 19 December 1931*

B. BEDRIJFSHuishouDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHuishouDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Comment la lecture des bilans donne une idée précise de l'état d'organisation d'une entreprise

Woyciekowski, J. de — Besproken worden de voornaamste punten welke bij het „balans lezen” dienen te worden gezien.

B a III 3 *Mon Bureau Januari 1932*

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Information in published accounts

Longdon-Griffiths, C. H. — Naar aanleiding van de opmerking, dat het voldoende is, indien de positie van de onderneming niet slechter is dan de balans aangeeft, geeft schrijver een uiteenzetting, waarom dit standpunt naar zijn meening niet juist is.

B a IV 2e *The Accountant 28 November 1931*

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Rentabiliteit van groote ingenieurswerken

Ven, dr. ir. J. L. de — Het nut van veel openbare gebouwen wordt meestal niet in de geldelijke opbrengst, de economische rentabiliteit gemeten, maar in het maatschappelijk nut. Dikwijls komen de baten van een groot werk, althans ten deele, ten goede aan de overheid, die het tot stand brengt. De verhouding tusschen de opbrengst en de kosten van zulk een werk wordt financieele rentabiliteit genoemd. Bij de civiel-ingenieurswerken komen alle overgangen voor tusschen werken, waarbij alleen van een maatschappelijk rendement gesproken kan worden en die, waarbij de directe financieele rentabiliteit als eisch gesteld wordt.

B a VI 3 *De Ingenieur 8 Januari 1932 p. T 15 — T 16*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Rentabiliteit van groote ingenieurswerken

Ven, dr. ir. J. L. de — Het nut van veel openbare gebouwen wordt meestal niet in de geldelijke opbrengst, de economische rentabiliteit gemeten, maar in het maatschappelijk nut. Dikwijls komen de baten van een groot werk, althans ten deele, ten goede aan de overheid, die het tot stand brengt. De verhouding tusschen de opbrengst en de kosten van zulk een werk wordt financieele rentabiliteit genoemd. Bij de civiel-ingenieurswerken komen alle overgangen voor tusschen werken, waarbij alleen van een maatschappelijk rendement gesproken kan worden en die, waarbij de directe financieele rentabiliteit als eisch gesteld wordt.

B a VI 3 *De Ingenieur 8 Januari 1932 p. T 15 — T 16*